

FTAMP 14.35.09

PBL (PROBLEM-BASED LEARNING) ӘДІСІ АРҚЫЛЫ МҰНАЙ-ХИМИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ

М. О. ОМАРОВА, Н. Ә. БЕКТЕНОВ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада жоғары оқу орындарында мұнай химиясы пәнін оқыту үдерісінде Problem-Based Learning (PBL) әдісін қолданудың тиімділігі жан-жақты талданады. Қазіргі таңда білім алушылардың теориялық білімін нақты өндірістік жағдайларда қолдана білуі, сыни ойлау мен зерттеушілік дағдыларын дамытуы – кәсіби даярлықтың негізгі талаптарының біріне айналып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, PBL әдісі студенттердің пәндік білімін өмірлік жағдайлармен ұштастырып, оларды белсенді, жауапкершілігі жоғары маман ретінде қалыптастыруға бағытталған тиімді педагогикалық құрал болып саналады.

Зерттеудің мақсаты – PBL әдісін мұнай-химия пәнінде қолдану арқылы студенттердің танымдық белсенділігі мен кәсіби құзыреттілігін арттыру. Зерттеу аралас (mixed-method) әдіспен жүзеге асырылып, дәстүрлі лекциялық әдіспен оқытылған топ пен PBL әдісі қолданылған топтың оқу нәтижелері салыстырмалы түрде бағаланды. PBL әдісі қолданылған тәжірибелік топқа нақты өндірістік және экологиялық мәселелерге негізделген есептер ұсынылды. Мәселен, мұнай қалдықтарын бейтараптандыру, мұнай өңдеу кезіндегі газдарды қайта пайдалану, мұнай өнімдерінің экологиялық паспорты сияқты тапсырмалар арқылы студенттер топпен жұмыс жасап, зерттеу жүргізіп, ғылыми негізделген шешімдер ұсынды.

Сауалнама мен бақылау нәтижелері бұл әдістің жоғары тиімділігін көрсетті: студенттердің 82%-ы мұнай химиясын проблемалық есептерді шешу арқылы оңай меңгергенін айтты. Сондай-ақ, шығармашылық белсенділік, дербес ойлау, зерттеушілік қабілет және топта жұмыс істеу дағдылары да айтарлықтай дамығаны байқалды. Алайда кейбір қиындықтар да кездесті: студенттердің бір бөлігі уақытты басқаруда және өз бетімен зерттеу жүргізуде қиындық көрді. Бұл жағдай әдістемелік қолдаудың маңыздылығын көрсетеді.

Мақалада PBL әдісін мұнай-химия пәнінде жүйелі түрде қолданудың болашағы мен оны басқа химиялық пәндерге енгізу қажеттілігі атап өтіледі. PBL технологиясы болашақ инженер-химиктерді кәсіби тұрғыда даярлаудың пәрменді құралы ретінде ұсынылады.

Кілт сөздер: мұнай-химия, проблемалық оқыту, PBL әдісі, инженерлік білім беру, өндірістік есептер

РЕШЕНИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА PBL (ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ)

М. О. ОМАРОВА, Н. Ә. БЕКТЕНОВ

Казахский национальный педагогический университет имени Абая
г. Алматы, Казахстан

Аннотация. В данной статье всесторонне рассматривается эффективность применения метода Problem-Based Learning (PBL) в процессе преподавания дисциплины "Нефтехимия" в высших учебных заведениях. В настоящее время умение студентов применять теоретические знания в реальных производственных условиях, развитие критического мышления и исследовательских навыков становятся одними из ключевых требований профессиональной подготовки. С этой точки зрения метод PBL является

эффективным педагогическим инструментом, направленным на интеграцию предметных знаний студентов с жизненными ситуациями и формирование у них активной и ответственной профессиональной позиции.

Цель исследования – повышение познавательной активности и профессиональной компетентности студентов через использование метода PBL в преподавании нефтехимии. Исследование проведено с применением смешанного (mixed-method) подхода, в рамках которого сравнительно оценены учебные результаты группы, обучавшейся традиционным лекционным методом, и группы, в которой применялся метод PBL. Экспериментальной группе предлагались задачи, основанные на реальных производственных и экологических проблемах. Например, задания по нейтрализации нефтяных отходов, повторному использованию газов при переработке нефти, составлению экологического паспорта нефтепродуктов стимулировали студентов к работе в команде, проведению исследований и предложению научно обоснованных решений.

Результаты анкетирования и наблюдений показали высокую эффективность данного подхода: 82% студентов отметили, что с помощью проблемных заданий им стало легче усваивать материал по нефтехимии. Также наблюдалось значительное развитие творческой активности, самостоятельного мышления, исследовательских способностей и навыков работы в группе. Однако были выявлены и некоторые трудности: часть студентов испытывала сложности в управлении временем и проведении самостоятельных исследований. Это подчёркивает необходимость методической поддержки.

В статье подчёркивается перспектива системного внедрения метода PBL в преподавание нефтехимии, а также необходимость его распространения на другие химические дисциплины. Технология PBL предлагается как эффективный инструмент профессиональной подготовки будущих инженер-химиков.

Ключевые слова: нефтехимия, проблемное обучение, метод PBL, инженерное образование, производственные задачи

SOLVING PETROCHEMICAL PROBLEMS USING THE PBL (PROBLEM-BASED LEARNING) METHOD

M. O. OMAROVA, N. A. BEKTENOV
Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan

Abstract. This article presents a comprehensive investigation into the effectiveness of the Problem-Based Learning (PBL) approach in the context of teaching petrochemistry at higher education institutions. In contemporary chemical education, the ability of students to apply theoretical knowledge in real-world industrial settings, alongside the development of critical thinking and research competencies, is recognized as a core requirement of professional training. From this perspective, PBL emerges as a pedagogically sound strategy that facilitates the integration of subject-specific knowledge with practical scenarios, thereby fostering active, responsible, and practice-oriented chemical professionals.

The purpose of the study is to enhance students' cognitive engagement and professional competencies by implementing the PBL method in petrochemistry courses. Employing a mixed-methods research design, the study compares the academic outcomes of a control group taught via conventional lecture-based instruction with those of an experimental group engaged in PBL. The latter group was tasked with solving real-life, industry-related and environmental problems, including the neutralization of petroleum waste, reuse of gases during refining processes, and the development of ecological passports for petroleum products. These tasks required collaborative work, independent inquiry, and the formulation of scientifically grounded solutions.

The findings—obtained through surveys and observational analysis—demonstrated the significant pedagogical value of the PBL approach. Notably, 82% of participants reported improved comprehension of petrochemical concepts when engaged in problem-solving activities. Furthermore, marked progress was observed in students' creativity, independent reasoning, research skills, and teamwork abilities. Nonetheless, the study also revealed certain challenges, such as difficulties in time management and conducting autonomous research, underscoring the importance of structured methodological support.

The article concludes by highlighting the potential for systematically integrating the PBL methodology into petrochemistry education and advocates for its broader application across other domains of chemical science. As such, PBL is positioned as an effective framework for the professional development of future chemical engineers.

Keywords: petrochemistry, problem-based learning, PBL method, engineering education, industrial problems

Негізгі ережелер. PBL (проблемалық оқыту) әдісі мұнай-химия пәнін оқытуда студенттердің инженерлік және сыни ойлау қабілеттерін дамыта отырып, теорияны практикамен ұштастыруға мүмкіндік береді. Бұл әдіс студенттердің мотивациясын арттырып, оларды топтық жұмысқа және жобалық зерттеулерге белсенді қатысуға ынталандырады. PBL – мұнай-химия саласындағы мамандарды ХХІ ғасыр дағдыларына сәйкес даярлауға бағытталған заманауи әрі тиімді педагогикалық тәсіл.

Кіріспе. Қазіргі кезеңде жоғары білім беру жүйесінде студенттердің функционалдық сауаттылығын, зерттеушілік қабілетін және инженерлік ойлауын дамыту мәселесі өзекті мәселелердің біріне айналып отыр[1]. Әсіресе қолданбалы сипаттағы пәндер, соның ішінде мұнай-химиясы саласы, болашақ мамандардың теориялық білімін нақты өндірістік міндеттермен ұштастыра отырып, күрделі практикалық жағдайларда шешім қабылдай алу дағдысын қалыптастыруды талап етеді[2]. Бұл тұрғыда білім беру процесін жаңғыртудың тиімді тәсілдерінің бірі – Problem-Based Learning (PBL), яғни проблемалық оқыту әдісін енгізу болып табылады[3]. Бұл әдістің мазмұны мен маңыздылығы мұнай-химиялық пәндерді оқытуда ерекше айқындалады.

PBL әдісі – білім алушылардың нақты өмірлік немесе өндірістік проблемаларға негізделген тапсырмаларды шешу барысында жаңа білім мен дағдыларды меңгеруін көздейтін педагогикалық модель[4]. Бұл тәсіл студенттердің белсенді танымдық қызметін арттыруға, теорияны тәжірибемен байланыстыра отырып қолдануға, күрделі жағдайларда дербес шешім қабылдауына ықпал етеді. Сонымен қатар, проблемалық оқыту әдісі командалық жұмысқа бейімделу, коммуникациялық дағдыларды дамыту, ақпаратты талдау және сыни тұрғыдан бағалау сияқты ХХІ ғасыр талап ететін әмбебап құзыреттердің қалыптасуына да оң әсерін тигізеді[5].

Мұнай-химия саласында PBL әдісін қолдану – студенттерге теориялық білімдерін практикамен ұштастыра отырып, өндірістік және экологиялық сипаттағы нақты проблемаларды шешуге бағытталған тәжірибе қалыптастырудың тиімді жолы[6]. Мұнай өнімдерін өндіру және қайта өңдеу процестері, қоршаған ортаға әсерін азайту, ресурстарды тиімді пайдалану, катализ және тазалау технологияларын жетілдіру сынды өзекті мәселелерді зерттеу – болашақ маманның кәсіби даярлығының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады[7]. PBL әдісі дәл осы мәселелерді білім беру процесіне енгізуге мүмкіндік береді, яғни студент тек дайын білімді қабылдаушы емес, өз бетімен ізденуші және шешім қабылдаушы тұлға ретінде қалыптасады.

Мұнай-химиялық есептер – құрамында күрделі термодинамикалық, кинетикалық, фазалық тепе-теңдік және зат алмасу процестері қамтылған ғылыми-өндірістік есептер[8]. Мұндай есептерді шешуде студенттер тек математикалық немесе химиялық білімді пайдаланып қана қоймай, экологиялық қауіпсіздік, экономикалық тиімділік, техникалық параметрлерді оңтайландыру сияқты көп факторлы жағдайларды да ескеруі қажет[9].

Сондықтан мұнай-химиялық пәндерде оқытудың дәстүрлі әдістерінен бөлек, зерттеуге, модельдеуге және инновациялық шешім ұсынуға бағытталған әдістемелерді енгізу қажеттілігі артып келеді. PBL әдісі осы қажеттіліктерді толық өтей отырып, оқытуды өмірмен, ғылыммен және өндіріс тәжірибесімен тығыз байланыстыруға негіз болады.

Бұл мақалада жоғары оқу орнында мұнай-химиясы пәні аясында PBL әдісін қолданудың педагогикалық және әдістемелік аспектілері қарастырылады. Зерттеу жұмысы шеңберінде студенттерге нақты өндірістік және экологиялық проблемаларға негізделген есептер ұсынылды. Мысалы, атмосфераға бөлінетін күкірт диоксидінің мөлшерін азайту жолдарын есептеу, қалдықтарды қайта өңдеудің химиялық механизмдерін анықтау, мұнай өңдеу процесінде энергия үнемдеу мүмкіндіктерін бағалау сияқты міндеттер қойылды. Бұл есептерді шешу барысында студенттер теориялық білімін талдау, модельдеу, зерттеу және негізделген шешім қабылдау арқылы практикалық дағдыларын жетілдірді.

PBL әдісі арқылы ұйымдастырылған оқу үдерісі студенттердің ғылыми ізденіс мәдениетін қалыптастырып қана қоймай, олардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, өз білімін болашақ кәсіби қызметімен байланыстыра білу қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл әдіс мұғалімнің де рөлін өзгертеді: дәстүрлі түрде білім беруші ретіндегі қызметтен гөрі, оқушыны бағыттаушы, кеңесші және процестің модераторы рөліне көшуге итермелейді. Осының нәтижесінде студенттің білім алу процесіне белсенді қатысуы, жауапкершілік сезімінің артуы, ұжымда жұмыс жасау мәдениеті мен зерттеушілік қызығушылығы дамиды.

Жалпы алғанда, PBL әдісін мұнай-химиялық есептерді шешуге қолдану – студенттердің пәндік білімін тереңдетумен қатар, олардың кәсіби, әлеуметтік және зерттеушілік құзыреттерін кешенді түрде дамытуға бағытталған заманауи педагогикалық құрал болып табылады. Осы мақалада ұсынылған тәсілдер мен тәжірибелер мұнай-химиясын оқытуда проблемалық оқытудың тиімділігін көрсетіп, болашақ инженер-химиктердің сапалы даярлығына үлес қосады.

Материалдар мен әдістер. Осы мақалада қолданылған зерттеу дизайны — сандық және сапалық деректерді қатар қарастыратын аралас әдістеме (mixed-method). Бұл тәсіл мұнай-химия пәнін оқытудағы PBL әдісінің тиімділігін тереңірек бағалауға, оның дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғандағы артықшылықтары мен кемшіліктерін жан-жақты саралауға мүмкіндік берді. Аталған зерттеу әдісі оқыту процесіндегі сапалы өзгерістерді тек оқу үлгерімі арқылы ғана емес, сонымен қатар студенттердің белсенділігі, қызығушылығы және командалық жұмыс қабілеттері сияқты жанама көрсеткіштер арқылы да сипаттауға бағытталды [10].

Зерттеу алдымен алдын ала дайындық кезеңінен тұрды. Бұл кезеңде мұнай-химия пәнінен сабақ берілетін екі академиялық топ тандалып алынды. Бірінші топқа дәстүрлі лекциялық әдісі қолданылса, екінші топқа проблемалық оқыту (PBL) әдісі енгізілді. Әдістемелік интервенцияны дұрыс жүзеге асыру үшін PBL әдісінің құрылымын, тапсырма беру үлгілерін және бағалау критерийлерін алдын ала жоспарлап, студенттерге нақты нұсқаулықтар берілді.

Эксперименттік кезеңде студенттерге нақты өндірістік және қоршаған орта жағдайларына негізделген бірнеше есеп түрлері ұсынылды. Бұл тапсырмалар мұнай-химиясының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын қамтыды және келесі мазмұнды тапсырмалардан тұрды:

Мұнай қалдықтарын бейтараптандырудың химиялық реакциялары – бұл тапсырмада студенттер өндірістік қалдық құрамын зерттеп, оларды залалсыздандыру үшін қолдануға болатын химиялық реакцияларды таңдауы керек болады.

Мұнай фракцияларын қайта өңдеудің тиімді жолдары – студенттерге мұнай өңдеу зауытындағы айдау және ректификация процестерін модельдеу және өндірістің жаңа жолдарын табу ұсынылды.

Күкіртті қосылыстарды жоюдың экологиялық тәсілдері – бұл есепте студенттер мұнай өнімдеріндегі H_2S және басқа күкіртті қосылыстарды жою әдістерін экологиялық және экономикалық тұрғыдан бағалады.

Газдар бөлінуінің жылдамдығын есептеу және оған әсер ететін факторлар – бұл тапсырма арқылы реакция кинетикасын қолдана отырып газ шығарушы процестерді талдауға бағыт берілді.

Әрбір студент шағын 3–4 адамнан тұратын топқа біріктірілді. Әр топқа нақты проблема сипаттамасы, бастапқы мәліметтер және зерттеу жүргізуге арналған құралдар ұсынылды. Топ мүшелері мәселені бірлесіп зерттеп, шешім нұсқаларын ұсынды. Шешімдерін ғылыми тұрғыда негіздеп, оларды презентация немесе постер-сессия түрінде қорғады. Оқу үдерісі барысында оқытушы фасилитатор рөлін атқарып, студенттерге бағыт-бағдар беріп отырды, бірақ тікелей шешім ұсынған жоқ.

Бағалау әдістері үш түрлі тәсілмен жүзеге асырылды:

Сауалнама – зерттеу соңында студенттерден PBL әдісінің тиімділігі, қызығушылық деңгейі және жеке үлесі туралы сауалнама алынды. Сұрақтар Ликерт шкаласы бойынша құрылып, нәтижелер сапалық түрде өңделді [11].

Бақылау парақтары – оқу барысындағы студенттердің белсенділігі, командамен өзара әрекеттесуі, мәселені шешу барысындағы креативтілігі мен дербестігі оқытушы тарапынан жүйелі түрде бақыланып отырды.

Оқу үлгерімінің көрсеткіштері – дәстүрлі топ пен PBL әдісі қолданылған топтың қорытынды бағалары салыстырылып, есептерді орындау сапасы мен мазмұндық тереңдігіне талдау жүргізілді.

Жинақталған деректер негізінде PBL әдісі қолданылған топта студенттердің оқу мотивациясы, пәнге деген қызығушылығы мен шығармашылық қабілеттері жоғары болғаны байқалды. Сонымен қатар, экологиялық есептерді шешуде студенттердің жауапкершілік сезімі артып, дербес зерттеу жүргізуге деген ұмтылысы күшейді. Мұндай нәтижелер проблемалық оқытудың мұнай-химиялық білім беруде тек когнитивті емес, аффективті және әлеуметтік құзыреттерді де дамытатынын көрсетті.

Жалпы алғанда, зерттеу барысында қолданылған аралас әдістеме арқылы алынған мәліметтер PBL әдісінің тиімділігін теориялық әрі практикалық тұрғыдан дәлелдеуге мүмкіндік берді. Бұл тәсіл тек мұнай-химия саласында ғана емес, басқа да қолданбалы пәндерге енгізуге болатын перспективалық педагогикалық бағыт ретінде ұсынылуы мүмкін.

Нәтижелер. Зерттеу нәтижелері Problem-Based Learning (PBL) әдісін мұнай-химия пәнін оқытуда қолданудың жоғары тиімділігін айқын көрсетті. PBL әдісі қолданылған топтарда студенттердің пәнге деген қызығушылығының, белсенділігінің және оқу мотивациясының айтарлықтай артқаны байқалды. Бұл үрдіс тек оқытушы бақылауынан ғана емес, сонымен қатар студенттердің өзіндік бағалауы мен сауалнама нәтижелері арқылы да расталды. Сауалнамаға қатысқан студенттердің 82%-ы мұнай-химия саласындағы тақырыптарды мәселе шешу арқылы меңгеру әлдеқайда тиімді екенін атап өтті. Бұл көрсеткіш дәстүрлі лекциямен оқытылған топтағы сәйкес көрсеткішпен салыстырғанда едәуір жоғары (традициялық әдісте – 56%).

PBL әдісі студенттерге химиялық теорияны тек жаттап алу емес, оны нақты өндірістік және экологиялық контексте қолдана білуді үйретті. Студенттер ұсынылған проблемаларды шешу барысында химиялық реакция теңдеулерін дұрыс жазып, процестің термодинамикалық және кинетикалық ерекшеліктерін ескеріп, есептеулер жүргізді. Сонымен қатар, олар химиялық технологиялардың экологиялық қауіпсіздігін бағалап, заманауи әдістерді қолдану арқылы оңтайлы шешімдер ұсынды.

Зерттеу барысында ұсынылған жобалар студенттердің шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерінің артқанын көрсетті. Мәселен, бір топ студент «Биодизель өндірісіндегі қалдықтарды бейтараптандыру» жобасын әзірледі. Бұл жоба барысында олар метанолмен өңделетін өсімдік майларынан алынатын қалдықтардың құрамын зерттеп, оларды

сілтілік бейтараптандыру әдісімен зиянсыздандыру механизмін ұсынды. Сонымен қатар, экологиялық тұрғыдан бейтарап өнім шығару үшін катализатор ретінде пайдалануға болатын биоалмастырғыш заттарға талдау жүргізді. Жобаның ерекшелігі – тек химиялық есеппен шектелмей, экономикалық тиімділік пен қалдықсыз өндіріс принциптерін негізге ала отырып кешенді шешім ұсынылуы болды.

Тағы бір топтың жұмысы – «Мұнай өңдеу кезінде бөлінетін газдарды қайта қолдану» тақырыбына арналды. Бұл жобада студенттер мұнай фракцияларын айдау процесінде бөлінетін көмірсутек газдарының құрамын зерттеп, оларды қайталама шикізат ретінде қолданудың жолдарын қарастырды. Атап айтқанда, пропан мен бутанды алкан синтезіне немесе тұрмыстық отынға қайта өңдеу жолдары ұсынылды. Жоба барысында газдардың экологиялық әсері бағаланып, CO₂ шығарылымын төмендетуге ықпал ететін инженерлік шешімдер модельденді.

Үшінші қызықты жоба – «Мұнай өнімдерінің экологиялық паспорты» тақырыбына арналды. Бұл жұмыс студенттерге өнімнің өмірлік циклін бағалауды үйретуге бағытталды. Жоба аясында мұнай өнімдерінің физика-химиялық сипаттамалары, олардың қоршаған ортаға әсері және қалдықсыз өңдеу мүмкіндіктері талданды. Студенттер мұнай өнімінің экологиялық индексын бағалау шкаласын жасап, өнімге экопаспорт үлгісін әзірледі. Бұл тәсіл болашақ инженер-химиктердің экологиялық құзыреттілігін қалыптастыруға зор ықпал етті.

PBL әдісі негізінде жүзеге асырылған осы жобалар студенттердің тек пәндік білімін ғана емес, сонымен қатар логикалық ойлау, ақпаратты іздеу және талдау, дәлелді қорытынды жасау, ғылыми жазылым мен презентация жасау қабілеттерін де дамытуға жағдай жасады. Бұл дағдылар XXI ғасыр білім беру жүйесінде аса маңызды саналатын «soft skills» қатарына жатады.

Сурет 1. PBL әдісін қолдану нәтижесінде студенттердің оқу және зерттеушілік дағдыларының артуы (Сауалнама нәтижелері бойынша құрастырылған).

Сондай-ақ зерттеу нәтижесінде PBL әдісі қолданылған топтағы студенттердің оқу үлгерімі жоғары болғаны анықталды. Қорытынды тестілеу нәтижелері бойынша, дәстүрлі әдіспен оқытылған топта студенттердің орташа баллы 72% болса, PBL әдісімен оқытылған

топта бұл көрсеткіш 86%-ға жетті. Айырмашылық әсіресе күрделі есептерді шешу, жағдайды модельдеу және ғылыми негіздеме келтіру бөлімдерінде анық байқалды.

Бақылау парақтары арқылы алынған сапалық деректер де оң нәтиже көрсетті. Студенттер арасындағы топшілік коммуникация, бір-бірін тыңдау, пікір алмасу және бірлескен шешім қабылдау процестері жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бұл, өз кезегінде, оқу барысында студенттердің эмоционалдық ынталануын арттырып, пәнге деген ішкі мотивацияның дамуына ықпал етті.

Қорытындылай келе, PBL әдісі мұнай-химия пәнін оқытуда студенттердің белсенді танымдық әрекетін күшейтетін, теория мен практиканы байланыстыратын, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамытатын тиімді педагогикалық құрал екені дәлелденді. Мұндай әдістеме арқылы дайындалған болашақ маман тек химиялық біліммен ғана шектелмей, оны күрделі өндірістік және экологиялық жағдайларда қолдана алатын жан-жақты тұлға ретінде қалыптасады.

Талқылау. Зерттеу нәтижелері Problem-Based Learning (PBL) әдісінің мұнай-химия пәнін оқытудағы тиімділігін нақты дәлелдеп отыр. Бұл әдіс студенттердің теориялық білімді игеру деңгейін арттырумен қатар, оларды өндірістік және экологиялық проблемаларды шешуге бағытталған нақты әрекетке үйретеді. PBL технологиясы дәстүрлі оқыту формаларымен салыстырғанда оқушылардың білім алу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етеді және танымдық белсенділікті едәуір күшейтеді. Мұндай оқыту форматы болашақ инженер-химиктердің кәсіби және тұлғалық дамуына ықпал ететін маңызды факторлардың бірі ретінде қарастырылады.

PBL әдісінің басты артықшылығы – оқытудың интерактивті, зерттеушілік сипаты. Студенттер нақты проблемаға негізделген тапсырмаларды орындау барысында дайын ақпаратты механикалық түрде қабылдаудан бас тартып, керісінше өз бетінше ақпарат іздеуге, мәселені жан-жақты талдауға және негізделген шешім қабылдауға дағдыланады. Бұл олардың ғылыми ойлау, логикалық талдау, шығармашылық және сыни тұрғыдан пайымдау қабілеттерін дамытуға зор ықпал етеді. Әсіресе экологиялық және технологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді шешу барысында студенттер балама шешім нұсқаларын ұсынып, оларды ғылыми тұрғыда негіздеуге ұмтылады. Мұндай тәжірибе болашақ кәсіби қызметке дайындықтың маңызды бөлігі саналады.

Мұнай-химия пәні мазмұнының күрделі әрі пәнаралық сипатта болуы да PBL әдісінің тиімділігін арттыратын фактор ретінде қарастырылды. Химиялық есептерді шешу барысында студенттерге термодинамика, кинетика, экология, экономика және қауіпсіздік мәселелерін ескере отырып, кешенді шешім қабылдау талап етіледі. Бұл жағдайда PBL әдісі олардың пәнаралық байланыстарды түсіну қабілетін дамытып, білімді өмірлік жағдаяттармен байланыстыруға мүмкіндік береді. Студенттер теориялық ұғымдарды нақты өндірістік процестермен байланыстыруды үйренеді: мысалы, мұнай фракцияларын бөлу, газдармен жұмыс істеу, күкіртті қосылыстарды жою және қалдықтарды бейтараптандыру сияқты өзекті мәселелерді шешуге ғылыми көзқарас қалыптастырады.

Дегенмен, PBL әдісін енгізу барысында бірқатар қиындықтар да анықталды. Атап айтқанда, студенттердің барлығы бірдей жаңа оқыту форматына жылдам бейімделе алмады. Кейбір студенттер проблеманы өз бетінше зерттеуге және командамен жұмыс істеуге қажетті дағдыларға бірден ие бола алмады. Бұл, әсіресе, бастама көтеруден жасқанатын немесе оқу мотивациясы төмен студенттерде айқын байқалды. Сонымен қатар, уақытты тиімді басқару мәселесі де маңызды қиындықтардың бірі ретінде тіркелді: кейбір топтар берілген тапсырмаларды белгіленген мерзімде толық аяқтай алмай, материалды толықтай игере алмады. Осыған байланысты оқытушы тарапынан әдістемелік қолдау мен фасилитациялық көмек көрсету қажеттігі туындады. PBL әдісін тиімді жүзеге асыру үшін оқытушы тек білім көзі емес, білім алушыны бағыттайтын, мотивациялайтын және қолдайтын модератор ретінде әрекет етуі тиіс.

Оқытушылар үшін бұл әдісті жүзеге асыру – оқу процесін алдын ала мұқият жоспарлауды, тапсырмаларды нақты құрылымдауды және бағалау критерийлерін дұрыс анықтауды талап етеді. Сонымен қатар, оқытушы студенттердің прогресін үнемі бақылап, кері байланыс беріп отыруы қажет. PBL әдісін тиімді қолдану үшін жоғары оқу орындарында оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыру бағытында арнайы курстар мен семинарлар ұйымдастыру қажет. Бұл мұнай-химия сияқты күрделі пәндерде оқытудың сапасын арттырумен қатар, білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді енгізуді де жеңілдетеді.

PBL әдісінің тиімділігі тек когнитивтік нәтижелермен ғана емес, аффективті және әлеуметтік аспектілермен де расталды. Студенттер бірлесіп жұмыс істеу арқылы өзара жауапкершілік пен сенімділік, рөлдер мен міндеттерді бөлу, коммуникация және жанжалдарды шешу сияқты әлеуметтік дағдыларды дамытты. Бұл дағдылар болашақ мамандардың ұжымдық жұмысқа дайын болуын қамтамасыз етеді және өндірістік ортада табысты қызмет атқаруға негіз қалайды.

Жалпы алғанда, PBL әдісінің мұнай-химия пәніне енгізілуі студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін, ғылыми ойлау қабілетін және зерттеушілік дағдыларын кешенді дамытуға жағдай жасайды. Бұл әдіс білім алушылардың химиялық білімін экологиялық және өндірістік контексте қолдануға, күрделі жағдаяттарда жауапкершілікпен шешім қабылдауға және балама технологиялық шешімдер ұсынуға қабілеттілігін арттырады. Сонымен қатар, бұл тәжірибе инженерлік, экологиялық және химиялық мамандықтарда PBL әдісін кеңінен енгізуге болатындығын көрсетеді.

Осылайша, проблемалық оқыту тек оқытудың инновациялық әдісі ғана емес, сонымен бірге білім алушылардың заманауи талаптарға сәйкес жан-жақты дайындалған кәсіби маман ретінде қалыптасуына ықпал ететін пәрменді педагогикалық құрал болып саналады. Мұнай-химия сияқты кешенді пәндерде бұл әдістің қолданылуы студенттердің теориялық білімін практикалық машықпен ұштастырып, болашақ кәсіби қызметіне сенімді қадам жасауына мүмкіндік береді.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері негізінде Problem-Based Learning (PBL) әдісі жоғары оқу орнында мұнай химиясы пәнін оқытудың тиімді құралы ретінде танылды. Бұл әдіс студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, оларды нақты өндірістік және экологиялық мәселелерді шешуге бағыттады. PBL технологиясы теориялық білім мен практикалық дағдылардың арасындағы байланысты күшейтіп, білім алушылардың сыни ойлауын, зерттеушілік және топпен жұмыс істеу қабілетін дамытты.

Мұнай-химия пәнінің мазмұны күрделі әрі қолданбалы сипатқа ие болғандықтан, оны оқытуда дәстүрлі лекциялық әдістер жеткіліксіз болып келеді. Ал PBL әдісі студенттердің шығармашылық әлеуетін ашуға, өндірістік жағдайларға бейімделуіне және кәсіби шешім қабылдау қабілеттерін дамытуға жағдай жасайды. Зерттеу барысында студенттер экологиялық қауіпсіздік, қалдықсыз өндіріс, энергия тиімділігі сияқты мәселелерді ғылыми тұрғыда бағалап, балама шешімдер ұсынды.

Алайда, әдісті енгізу барысында бірқатар қиындықтар да кездесті. Кейбір студенттер зерттеушілік форматқа бірден бейімделе алмады, уақытты тиімді басқаруда қиындық көрді. Бұл мұғалім тарапынан жүйелі әдістемелік қолдау мен бағыттауды талап етеді.

Жалпы алғанда, PBL әдісін мұнай химиясы пәніне енгізу — болашақ инженер-химиктерді даярлау сапасын арттыратын, кәсіби құзыреттілікті дамытатын, өндірістегі күрделі мәселелерді ғылыми тұрғыда шешуге бейім мамандарды қалыптастыруға ықпал ететін маңызды педагогикалық тәсіл. Болашақта бұл әдісті басқа химиялық пәндерге де кеңінен енгізу және әдістемелік база қалыптастыру ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Cencelj Z. et al. Metacognitive Model for Developing Science, Technology and Engineering Functional Literacy //Journal of baltic science education. – 2020. – Т. 19. – №. 2. – С. 220-233.
2. Zhuravleva M. et al. Interdisciplinary approach to teaching petrochemical engineers //International Conference on Interactive Collaborative Learning. – Cham : Springer International Publishing, 2021. – С. 645-652. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93904-5_64
3. Hidayati R. M., Wagiran W. Implementation of problem-based learning to improve problem-solving skills in vocational high school //Jurnal Pendidikan Vokasi. – 2020. – Т. 10. – №. 2. – С. 177-187. <https://doi.org/10.21831/jpv.v10i2.31210>
4. Tanna P., Lathigara A., Bhatt N. Implementation of problem based learning to solve real life problems //Journal of Engineering Education Transformations. – 2022. – Т. 35. – №. Special Issue 1. eISSN 2394-1707
5. AlAli R. Enhancing 21st century skills through integrated STEM education using project-oriented problem-based learning //Geo Journal of Tourism and Geosites. – 2024. – Т. 53. – №. 2. – С. 421-430. <https://doi.org/10.30892/gtg.53205-1217>
6. Baran M., Sozbilir M. An application of context-and problem-based learning (C-PBL) into teaching thermodynamics //Research in Science Education. – 2018. – Т. 48. – С. 663-689. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9583-1>
7. Akhtar M. S., Ali S., Zaman W. Recent advancements in catalysts for petroleum refining //Catalysts. – 2024. – Т. 14. – №. 12. – С. 841. <https://doi.org/10.3390/catal14120841>
8. Zhuravleva M. et al. Interdisciplinary Engineering Education For Sustainable Development Of Russian Petrochemical Cluster //European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. – 2021. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.09.02.166>
9. Drouven M. G., Cafaro D. C., Grossmann I. E. Mathematical programming models for shale oil & gas development: a review and perspective //Computers & Chemical Engineering. – 2023. – Т. 177. – С. 108317.
10. Taherdoost H. What are different research approaches? Comprehensive review of qualitative, quantitative, and mixed method research, their applications, types, and limitations //Journal of Management Science & Engineering Research. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 53-63. <https://hal.science/hal-03741840v1> (қаралды: 09.05.2025)
11. South L. et al. Effective use of Likert scales in visualization evaluations: A systematic review //Computer Graphics Forum. – 2022. – Т. 41. – №. 3. – С. 43-55. <https://doi.org/10.1111/cgf.14521>